

10/12/2024
Vol. 3, N°. 18/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 18/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

18. Você está preparado para as quedas do Bitcoin?

O mercado de criptomoedas, liderado pelo Bitcoin, é conhecido por sua alta volatilidade e ciclos de altas e baixas abruptas. Embora essas oscilações possam gerar oportunidades financeiras, elas também representam desafios significativos para investidores, tanto iniciantes quanto experientes. Este artigo busca explorar as dinâmicas por trás dessas quedas, como se preparar para elas e como aproveitar os momentos de baixa para fortalecer sua estratégia de investimento.

A natureza volátil do Bitcoin

Desde sua criação em 2009, o Bitcoin tem atraído investidores em busca de lucros elevados. No entanto, sua volatilidade é intrínseca à sua natureza descentralizada e especulativa. Diferentemente dos mercados tradicionais, o Bitcoin não possui regulações centralizadas ou um ativo físico como garantia, o que o torna vulnerável a mudanças de humor do mercado, especulação e notícias econômicas globais.

Eventos como restrições regulatórias, declarações de influenciadores financeiros ou crises econômicas globais podem desencadear quedas drásticas no preço do Bitcoin. Um exemplo claro é a queda de maio de 2021, quando o ativo perdeu quase 50% de seu valor em poucos dias após a China anunciar restrições severas à mineração e uso de criptomoedas.

Compreendendo as quedas: Riscos e oportunidades

As quedas no preço do Bitcoin podem ser intimidadoras, mas também oferecem oportunidades para aqueles que estão bem preparados. Investidores experientes frequentemente utilizam esses momentos para comprar a um preço reduzido, seguindo a estratégia conhecida como “comprar na baixa”. Entretanto, essa abordagem exige disciplina e uma compreensão clara dos fundamentos do ativo.

Por outro lado, quedas também expõem investidores à psicologia do mercado. Durante momentos de pânico, a tendência é vender por medo de perdas maiores, consolidando prejuízos. A chave está em desenvolver uma mentalidade resiliente, entendendo que a volatilidade é parte integrante do ecossistema cripto.

Como se preparar para as quedas do Bitcoin

1. Educação financeira: Compreender como o mercado de criptomoedas funciona é essencial. Isso inclui estudar sobre blockchain, oferta e demanda, e os fatores que influenciam o preço do Bitcoin.

18. Você está preparado para as quedas do Bitcoin?

2. Diversificação de portfólio: Não concentre todos os seus investimentos em um único ativo. A diversificação em diferentes criptomoedas ou em ativos tradicionais pode mitigar riscos.

3. Gestão de risco: Estabeleça um limite para perdas aceitáveis e mantenha um fundo de emergência. Além disso, evite investir mais do que você pode perder.

4. Estratégias de longo prazo: Investir em criptomoedas deve ser visto como um jogo de longo prazo. Ciclos de baixa são comuns, mas historicamente o mercado tem mostrado recuperação.

5. Evite o pânico: Durante quedas acentuadas, mantenha a calma. Decisões impulsivas muitas vezes levam a prejuízos maiores.

Aproveitando as quedas

Para os investidores mais experientes, as quedas podem ser uma janela de oportunidade.

Algumas estratégias incluem:

- DCA (Dollar-Cost Averaging): Consiste em investir quantias fixas regularmente, independentemente do preço. Essa abordagem reduz o impacto da volatilidade no custo total de aquisição.
- Análise técnica: Use gráficos e indicadores para identificar possíveis zonas de suporte onde o preço pode se estabilizar.
- Foco em fundamentos: Reavalie se os fundamentos do Bitcoin permanecem sólidos. Se sim, pode ser um bom momento para reforçar sua posição.

Estar preparado para as quedas do Bitcoin é essencial para navegar no mercado de criptomoedas. Isso requer não apenas conhecimentos financeiros, mas também uma abordagem emocionalmente equilibrada. Lembre-se: quedas fazem parte do ciclo natural dos mercados. Com a estratégia certa e uma mentalidade resiliente, é possível transformar momentos de baixa em oportunidades de crescimento.

Então, você está realmente preparado para as quedas do Bitcoin? A resposta está na sua disposição em aprender, planejar e agir com consciência em um mercado tão dinâmico quanto o das criptomoedas.

Arte digital da Semana

Queda do Bitcoin geradas pela IA do Dall-e.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Mac´D Longe da linha zero (Círculo amarelo) observar seu comportamento Cruzamento de linhas aumenta as chances de pullback ou lateralização do preço;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março de 2023 (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas azuis representam projeções Fibonacci;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Setas Verdes representa região de muito suporte;
- Mac´D (Círculo amarelo) observem a atenção ao cruzamento das linhas;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Preço atingiu a projeção e requer atenção, se voltar a cruzar podemos ter lateralizarão ou pullback do preço.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Mac´D (Circulo Amarelo) cruzou para baixo mostrando a possibilidade de lateralização ou Pullback;
- Volume continua baixo.

OBS: rompimentos geram resultados, observem que atingimos o alvo projetado anteriormente.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis representam projeções de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representam resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Mac´D cruzando abaixo de zero (círculo amarelo);
- Volume baixos (círculo Laranja);

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno, como foi com a projeção no reporte passado. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

INVESTINDO DIRETAMENTE NO GRÁFICO

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL